

КИБЕРБУЛЛИНГНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ПРОФИЛАКТИКАСИ

Каримов Элмурод Салимжонович

Андижон давлат педагогика институти эркин изланувчиси

Тел: 90 545-75-75 e-mail: edik75@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361915>

Аннотация: ушбу мақолада кибербуллингнинг маънавий-ахлоқий профилактикаси ҳамда у бу орқали кибербуллингнинг келтириб чиқараётган салбий оқибатларни олдини олиш чоралари ҳақида фикр-мулоҳазалар юритилди.

Калит сўзлар: кибербуллинг, интернет, вертуалолам, қарамлик, ахборот, ижтимоий тармоқлар.

Ўзбекистон Республикасида кибербуллинг ва бошқа ҳодисаларга қарши курашиш ҳамда мамлакатда киберхавфсизликни таъминлаш ҳолатининг таҳлили ушбу йўналишда бир қатор камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Хусусан: Ўзбекистон Республикасининг ахборот хавфсизлиги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси¹ томонидан ҳимояланган бўлиб, қабул қилинган қонунлар билан тартибга солинган (Ўзбекистон Республикасининг 2002-йил 12-декабрда қабул қилинган “Ахборот эркинлиги принциплари ва қафолатлари тўғрисида”ги² 439-сон Қонуни, қонуности ҳужжатлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси кодексларининг алоҳида моддалари), шунингдек, ахборот хавфсизлигини таъминлаш тўғрисида “Ўзбекистон Республикаси миллий хавфсизлик концепцияси”да, “Ўзбекистон Республикаси Мудофаа доктринаси”да³ ва “2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да келтирилиб ўтилган.

Аммо Ўзбекистон Республикасида ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўйича бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжудлигига қарамай, уларда ушбу соҳадаги замонавий воқелик ва ғоялар ёритилмаган. Республика қонунчилигида “ахборот-психологик” ва “ахборот-ғоявий” деган тушунчалар акс эттирилмаган ҳамда шахсга, жамиятга ва давлатга нисбатан таҳдид солаётган замонавий таҳдидлар классификация қилинмаган.

Шунга қарамай, айти пайтда мамлакатимизнинг миллий ахборот маконини турли ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимоя қилиш - республика ахборот хавфсизлигини таъминлаш сиёсатининг энг устувор йўналиши ҳисобланади. Ушбу ахборот хавфсизлиги сиёсатини амалга ошириш республиканинг бир нечта давлат муассасалари зиммасига юклатилган. Улар қаторига мамлакатимизнинг ахборот хавфсизлиги соҳасидаги миллий манфаатларини ҳимоя қилишга йўналтирилган Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникация агентлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини

¹ <https://constitution.uz/uz/clause/index>

² Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 2-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

³ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги ЎРҚ-458-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги “Адолат” ҳуқуқий-ахборот маркази – <https://lex.uz/docs/3495885>.

ривожлантириш вазирлиги ва ушбу соҳада ўз фаолиятини олиб борадиган ва юқорида келтириб ўтилган давлат ташкилотларига амалий кўмаклашадиган турли вазирлик ва идоралар, жойдаги ҳукумат органлари, нодавлат ташкилотлар, ОАВ ва бошқалар киради. Юқорида келтириб ўтилган субъектлар ахборот хавфсизлигини таъминлашда энг муҳим субъектлар ҳисобланади.

Мамлакатимизда шахснинг ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлашда бир қатор субъектлар иштирок эсада, етарли даражада ва ўз вақтида чоралар қўлланилмаяпти ҳамда кибербуллинг ва шунга ўхшаш ҳодисаларга нисбатан етарлича эътибор берилмаяпти. Жумладан, сўнгги йилларда мамлакатимиз ахборот маконида кибербуллинг каби турли ҳолатлар кўпайиб, улар баъзи ҳолларда ижтимоий-сиёсий тус олаётганлигида ҳамда инсонларнинг ахборот-психологик хавфсизлигига таҳдид соладиган маълумотларнинг сони ортиб бораётганлигида намоён бўлмоқда. Сўнгги пайтларда жамиятда одамлар, айниқса, аёллар ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари кўпроқ кузатилмоқда. Ўз жонига қасд қилишнинг сабаблари кўп: қашшоқлик, уй-жой етишмаслиги, руҳий ҳолат, оилавий низолар ва бошқа муаммолар бунга сабаб бўлмоқда.

Мамлакатимизда ушбу соҳада олиб борилаётган ислохотлар ва ўзгаришларга қарамай, шахснинг ахборот-психологик хавфсизлигини ҳимоя қилишнинг ягона концептуал асоси қабул қилинмаган. Хусусан, ушбу концептуал асосда шахснинг ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги миллий манфаатлар, таҳдидлар ва муаммолар ҳамда ушбу йўналишда давлат ва нодавлат ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлиги ва муносабатлари механизми кўрсатилиши лозим. Шу боисдан ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев “Биз ёшларга доир давлат сиёсатини ҳеч оғишмасдан, қатъият билан давом эттирамиз. Нафақат давом эттирамиз, балки бу сиёсатни энг устувор вазифамиз сифатида бугун замон талаб этлаётган юксак даражага кўтарамиз. Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”⁴, деб таъкидлаганлар.

Мамлакатимизда шахснинг ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ташкилот ва идоралар фаолияти тўғри йўналтирилмаган ва тартибга солинмаган. Шу сабабли ҳам, ахборот хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган ташкилотларнинг фаолияти самарадорлигини ошириш ҳамда ҳамкорлигини йўлга қўйиш мақсадида мамлакатимизда “Ахборот хавфсизлиги Концепцияси”ни қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу Концепция ёрдамида мамлакатимизда ахборот ва ахборот-психологик хавфсизлиги соҳасини таъминлаш бўйича муаммолар ва таҳдидлар белгилаб берилади ҳамда ташкилотлар фаолияти тартибга солинади.

II бобда келтирилган Ўзбекистон Республикасида кибербуллинг билан боғлиқ ғоялар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунга келиб, мамлакатимизда шахснинг ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги таҳдидлар ва уларни келтириб чиқарувчи омиллар мавжуд. Шахснинг ахборот-психологик хавфсизлигини

⁴ Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.– Т.,Ўзбекистон: НМИУ, 2016. 14-б.

таъминлаш бўйича давлат томонидан белгиланган вазифаларнинг самарали амалга оширилиши, давлатда шахснинг ахборот-психологик хавфсизлиги соҳасини таъминлашга йўналтирилган ташкилотларнинг барқарор ишлаши ва биргаликда фаолият олиб бориши - давлатнинг турли деструктив таҳдидлар ва уларни келтириб чиқарувчи омиллардан ҳимояланганлигидир.

References:

1. <https://constitution.uz/uz/clause/index>
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 2-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон
3. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 9 январдаги “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги ЎРҚ-458-сон Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги “Адолат” ҳуқуқий-ахборот маркази – <https://lex.uz/docs/3495885>.
4. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.–Т.,Ўзбекистон: НМИУ, 2016. 14-б.